

UO'K-631.8+ 553.623.54+ 543.4:544+631.17

**MAHALLIY XOM ASHYOLARDAN YERLARNING HOLATINI
YAXSHILOVCHI VA EKINLAR HOSILINI OSHIRIVCHI
ORGANOMINERAL O'G'ITLAR OLISH**

Reymova Guljahan – O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limi 02.00.13- «Noorganik moddalar va asosidagi materiallar texnologiyasi» ixtisosligi bo'yicha III-bosqish tayanch doktoranti. reymovaguljahan109@gmail.com

Reimov Nietbay – Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institutining professori. Don va sholi ilmiy tadqiqot instituti direktorining ilm, fan va innovatsiyalar bo'yicha maslahatchisi, qishloq xo'jaligi fanlari doktori. nietbajreimov1@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0007-2687-5314>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19691614>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada mahalliy xom ashyolardan yerlarning holatini yaxshilovchi va ekinlar hosilini oshirivchi organomineral o'g'itlar olish texnologiyasi hamda uning Respublikamizdagi mavjud boy zaxiralaridan ijobiy foydalanib, glaukonit minerali, qizilmiyaning sanoat chiqindilari hamda yarim chirigan qoramol gungining har xil nisbatdagi oralashmalaridan tayyorlangan kompos turidagi ug'itining tuproq o'nimdorligi oshishiga ijobiy ta'sir etib, tuproq sho'rini kamaytirishi hamda ekilgan ekinlar hosildorligini oshirish qobiliyati haqida so'z yuritiladi.

Аннотация- В данной научной статье рассматривается технология получения органоминеральных удобрений из местного сырья, улучшающих состояние земель и повышающих урожайность сельскохозяйственных культур, а также положительное использование его богатых запасов в нашей Республике, компостного удобрения, приготовленного из смеси минерала глауконита, промышленных отходов солодки и полуперепревшего навоза крупного рогатого скота в различных соотношениях, положительно влияет на повышение плодородия почвы, снижает засоленность почвы и повышает урожайность сельскохозяйственных культур.

Abstract - This scientific article discusses the technology for obtaining organomineral fertilizers from local raw materials that improve soil conditions and increase crop yields, as well as the ability of compost type fertilizers prepared from mixtures of glauconite mineral, licorice industrial waste, and semi-decomposed cattle manure in various proportions, positively affecting soil fertility, reducing soil salinity, and increasing crop yields using its rich reserves available in our Republic.

Kalit so'zlar- O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, yer, suv, tuproq, glaukonit, qizilmiya chiqindisi, qoramol gungi, tuproq sho'ri, mahalliy, iqtisodiy samaradorlik.

Ключевые слова - Узбекистан, Каракалпакстан, земля, вода, почва, глауконит, отходы солодки, навоз крупного рогатого скота, засоление, местный, экономическая эффективность.

Keywords - Uzbekistan, Karakalpakstan, land, water, soil, glauconite, licorice waste, cattle manure, soil salinity, local, economic efficiency.

Kirish. Bozor iqtisodiyoti vaqtida qishloq xo'jaligini yuritish, ekinlardan rejalashtirilgan hosilni olish hamda tuproq o'nimdorligini saqlash masalasi dolzarb masalalarning biri hisoblanadi. Albatta, hozirgi vaqtda mineral ug'itlarning narxlarining narxi qimmatlashib, qishloq xo'jaligi ekinlarining hosili o'ziga tushar baholariga teskari ta'sir qilayotgan bir davrda o'zimizda yetarli zaxiralari bor glaukonit minerali bilan qizilmiyaning sanoatdan keyingi chiqindilarini foydalanish tuproqning organik qismini boyitadi va tuproq sho'rlanish tempini pasaytiradi. Glaukonit minerali bilan qizilmiyaning sanoatdan keyingi chiqindilarini mahalliy ug'it gung bilan oralashtirib berish esa, o'simliklar hosili, tuproq unumdorligi va tuproqning sho'rlanish jarayoniga yana da yaxshi ta'sir qilishini ilmiy tajribalar orqali aniqlandi [1,6].

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Adabiyotlar tahlili va bajarish metodologiyasi. Hozirgi vaqtda dunyo miqyosida arzon tabiiy zaxiralardan maksimal darajada samarali va sifatli foydalanish, tuproq o'nimdorligini saqlash va tuproqlarning sho'rlanish jarayoniga qarshi samarali kurashish uchun sifatli o'g'itlarni va qo'llanish usullarini ishlab chiqish bo'yicha V.Dokuchaev, P.Kostichev, V.Vil'yams, H.Tayloor, B.Volger, J.Bussengo, A.Libix, A.Shidel'dorf, K.Binder kabi olimlar tomonidan chuqur o'rganilgan va ishlab chiqarishga yaxshi tavsiyalar berilgan.

Tabiiy zaxiralardan samarali foydalanish, almashlab ekish, yangi agrotexnologiyalarni ishlab chiqarishga joriy etish, bo'yicha O'zbekistonda Sh.Nurmatov, R.Tillyaev, B.Xalikov, A.Bolkunov, I.Smetov, S.Bauetdinov, U.Ismailov, N.Reimov va boshqa da olimlar tuproq o'nimdorligini saqlash, qayta tiklash va oshirish, mahalliy mineral o'g'itlarni toza turida qo'llash, tuproqlarning meliorativ holati va o'nimdorligi oshirish yo'llari, yer resurslaridan samarali foydalanish muammolari va choralari bo'yicha turli tuproq-iqlim sharoitlarida har xil ilmiy tadqiqotlar olib borganlar[6].

Lekin, Qoraqalpog'iston Respublikasining sho'rlangan, o'nimdorligi past tuproqlari sharoitida bor, arzon tabiiy zaxiralardan (glaukonit minerali, qizilmiya sanoat chiqindilari va yarim chirigan qoramol gungi aralashmalaridan sifatli mahalliy kompos tarzli mahalliy o'g'it tayyorlab, tabiiy zaxiralarmizdan maksimal darajada samarali va sifatli foydalanish, tuproqning sho'rini kamaytirib, o'nimdorligini oshiradigan yangi organomineral o'g'itlar kompleksini yaratish bo'yicha tadqiqotlar o'z echimini kutib turgan masalalrning biri hisoblanadi. Ushbu masala bo'yicha olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlarini chuqur tahlillab, tegishli ilmiy tavsiyalar berilmagan [2,4,6].

Tadqiqotlar dala usulida o'rganilib B.A.Dospexovning «Dala tajribalarini o'tkazish metodikasi» 1985 yilda chop etilgan uslubiy qo'llanmasi, tajribalardan olingan ma'lumotlarga statistik ishlov berish B.A.Dospexovning «Metodika polevix i vegetatsionnix opitov s xlopchatnikom» qo'llanmalari asosida amalga oshirildi [6].

Materiallar va uslublar. Tadqiqot uchun glaukonit minerali va qizilmiya chiqindilarining har xil nisbatlari tanlab olindi. Sababi, glaukonit minerali kaliy (K_2O - 7,2%), temir, magniy, kremniyga boy. Qizilmiya chiqindilarida esa 35-40% organik modda, 2,1% azot, 0,8% fosfor mavjud [2,4]. Dala tajribalari Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus tumani «Samanbay» ovul fuqarolar yig'inidagi «D.S.Feruz» fermer xo'jaligida, Xo'jayli tumanida «Altibay Orazimbetov» fermer xo'jaligida va Nukus –Taxtako'pir yo'li trassasi bo'yidagi yangidan ochilayotgan yerlarda olib borildi. Tadqiqotlar dala usulida o'rganilib, B.A.Dospexovning «Dala tajribalarini o'tkazish metodikasi» 1985 yilda chop etilgan uslubiy qo'llanmasi, yerlarni rekultivatsiya qilish bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar; tajribalardan olingan ma'lumotlarga statistik ishlov berish B.A.Dospexovning «Metodika polevix i vegetatsionnix opitov s xlopchatnikom» qo'llanmalari asosida amalga oshirildi. Tadqiqot uchun glaukonit minerali va qizilmiya chiqindilarining har xil nisbatlari tanlab olindi. Sababi, glaukonit minerali kaliy (K_2O - 7,2%), temir, magniy, kremniyga boy. Qizilmiya chiqindilarida esa 35-40% organik modda, 2,1% azot, 0,8% fosfor bo'lib, tuproqni organik va kaliy (K_2O - 7,2%), temir, magniy, kremniy, azot va fosfor bilan boyitadi. Yarim chirigan qoramol gungining bir tonna quruq moddasi tarkibida 20 kg azot, 10kg fosfor, 24 kg kaliy, 2,4 kg kalsiy, 6 kg. magniy, 4 kg oltin gugirt, 20 gramm bor, 230 gramm marganets, 20-30 gramm mis, 100 gramm sink, 2 gramm kobalt, 2 gramm molibden va 0,4 gramm yod mavjud bo'lib, ushbu ozuqa moddalari tuproqni ma'lum darajada ozuqa moddalar bilan boyitadi, tuproqning sho'rini kamaytiradi, va o'simliklardan rejalashtirilgan hosilni olish uchun zamin yaratadi [3,5,6].

Tajriba davomida olingan barcha ma'lumotlar statistik ishlovdan o'tkazildi va ma'lumotlarning matematik tahlili Microsoft Excel dasturi va B.A. Dospexovning «Metodika polevogo eksperimenta» qo'llanmasi yordamida amalga oshirildi [1,2,4].

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Tajriba dalasining Nukus va Xo'jayli tumanlarida tajriba o'tkazilgan joylarda tuproqlari o'tloqli-allyuvial, mexanik tarkibi o'rtacha, tuproqlar o'rtacha darajada sho'rlangan, sho'rlanish tipi xloridli-sulfatli, sizot suvlari tajriba o'tkazilgan joylarda asosan 1,5-2,4 m chuqurlikda joylashgan. Nukus – Taxtako'pir yo'li trassasi bo'yidagi yangidan ochilayotgan yerlarda esa tuproqlari kuchli darajada sho'rlangan, o'tloqli-allyuvial, mexanik tarkibi o'rtacha suglinokli.

Fenologik kuzatuvlar va biometrik o'lchovlar B.A.Dospexovning «Metodika provedeniya polevix opitov», «Metodika provedeniya opitov s xlochatnikom», «Metodika agrofizicheskix issledovaniy pochv Sredney Azii» uslubiy qo'llanmalari va Ye.B.Arinishkinaning «Rukovodstvo po ximicheskomu analiz u pochv» uslubiy qo'llanmasi asosida olib borildi. Olingan ma'lumotlarni boyitish uchun statistik, matematik va monografik usullardan foydalanildi [3,4,6].

Natijalar. Dala tajribalarida asosan mahalliy xom ashyolardan glaukanit, qizilmiyaning sanoat chiqindilari va yarim chirigan qoramol gungining har xil nisbatlari o'rganildi. Tuproqni ozuqa moddalar bilan boyitish, sho'rlanish darajasini kamaytirish hamda ekilgan ekinlardan rejalashtirilgan hosilni olish uchun glaukonit, yarim chirigan qoramol gungi bilan qizilmiyaning sanoat chiqindisining har xil nisbatlari oralashtirilib, tuproq o'nimdorligiga, sho'rlanishiga va o'simlik hosiliga tasiri o'rganildi. O'rganilayotgan glaukonit tarkibi tahlil qilinganda uning tarkibidagi Al_2O_3 miqdori 8,15%, SiO_2 miqdori 32,2% , P_2O_5 miqdori 0,24%, SO_3 miqdori 0,26%, Cl miqdori 1,40%, K_2O 2,22%, KaO 0,69%, F_2O_3 miqdori 4,92% ga teng bo'ldi. Mahalliy xom ashyolarni qo'llanib o'g'it tayyorlashda glaukonit-qizilmiya va gunglarning nisbatini 2:1:6 (glaukonit 0,1 kg, 0,5kg qizilmiya va 0,3 kg gungni) oralashtirib tayyorlaganimizda uning tarkibidagi Al_2O_3 miqdori 9,04%, SiO_2 miqdori 40,8% , P_2O_5 miqdori 0,32%, SO_3 miqdori 1,97%, Cl miqdori 1,61%, K_2O 4,45%, CaO 27,2%, F_2O_3 miqdori 10,6% ga o'zgardi.

Glaukonit, qizilmiya va qoramol gunglarining nisbatini (glaukonit 0,05 kg, 0,4kg qizilmiya va 0,2 kg gungni-1:8:4) hisobidan berganimizda uning tarkibidagi Al_2O_3 miqdori 8,20%, SiO_2 miqdori 35,38% , P_2O_5 miqdori 0,18%, SO_3 miqdori 1,82%, Cl miqdori 3,61%, K_2O 4,41%, CaO 29,4%, F_2O_3 miqdori 12,7% gacha o'zgardi [6].

Mahalliy xom ashyolardan arzon va sifatli o'g'itlar olish uchun glaukonit, qizilmiya va gunglarning nisbatini uning tarkibidagi Al_2O_3 miqdori 8,65%, SiO_2 miqdori 37,7% , P_2O_5 miqdori 0,09% , SO_3 miqdori 0,89%, Cl miqdori 2,06%, K_2O 4,48%, CaO 29,0%, F_2O_3 miqdori 12,5% ga teng bo'lib, oralashma tarkibidagi elementlar miqdori ijobiy tomonga o'zgardi. Usha tartibda mahalliy xom ashyolardan glaukonit va qizilmiya chiqindilarini mahalliy o'g'itlardan – yarim chirigan qoramol gungiga har xil nisbatda oralashtirib berganimizda ekilgan qishloq xo'jaligi ekinlaridan va tuproq tahlili natijalaridan ijobiy natijalar olindi.

Nukus tumani «Samanbay» ovul fuqarolar yig'inidagi «D.S.Feruz» fermer xo'jaligida, Xo'jayli tumanida «Altibay Orazimbetov» fermer xo'jaligida texnika fanlari doktori, professor S.Bawetdinovning tashabbusi bilan Nukus tamani «Samanbay» ovul fuqarolar yig'inidagi «D.S.Feruz» fermer xo'jaligining 1 gektar paxta va 1 gektar kunjut maydonida mahalliy olimlar tomonidan ishlab chiqilgan organik o'g'itlarning har xil nisbatlari va yangi Karafos organik o'g'iti tayyorlanib sinovdan o'tkazilib, bu bo'yicha ko'rgazmali ilmiy-amaliy seminar tashkil etildi. Ilmiy –amaliy seminar qishloq xo'jaligi sohasi uchun glaukonit minerali, qizilmiya sanoat chiqindilari va qoramol gungidan tayyorlangan yangi o'g'it turi sinovdan o'tkazildi hamda qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirishda ekiladigan ekinlarning o'zlarimizda boy zaxiralari mavjud, yangi o'g'itlarni kashf etish bugungi kunning ahamiyatli vazifalaridan biri ekanligi ishlab chiqarish tajribasida aniqlandi.

Ilmiy seminar qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi Raisining o'rinbosari R.Saparbayev, qishloq xo'jaligi olimlari, doktorantlar va fermer xo'jaligi rahbarlari ishtirok etdi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Tadqiqotning yangi ug'itlar qo'llanilgan va qo'llanilmagan usullarning ekinlar hosildorligiga, tuproq sho'riga va turoq tarkibidagi ozuqa moddalarga ta'sirini o'rganish natijasida, g'o'za hosildorligining 1,2-1,5 borabar orttirilishiga va tuproqda namlikning uzoqroq vaqt saqlab turilishiga, tuproq sho'rining kamayishiga hamda tuproq tarkibidagi kerakli ozuqa moddalarning ortishiga erishildi [2,3,6].

Muhokama. So'ngi yillari O'zbekistonda bozor sharoitiga o'tilishi munasibati bilan mineral o'g'itlarning bir kilogrammi narxi solishtirmali turda yuqori (azotli o'g'itlar bir kilogrammi 7-10 ming so'm va 1 kg ammofosning bahosi 14 ming 700 dan 15 ming 950 so'mgacha) bo'lganligi NPKni o'nimning o'ziga tushar narxi bilan rentabelligiga teskari ta'sir etishi mumkin. Ikkinchidan bu mineral o'g'itlar tuproq o'nimdorligiga tasiri bulgani bilan, tuproqning sho'rланishiga va tuproqning organik qismiga ijobiy ta'sir qilmaydi. Shuning uchun mahalliy xom ashyolardan tayyorlangan organomineral o'g'itlarni ko'proq foydalanish maqul, chunki ular tuproq o'nimdorligini oshiradi, sho'rланgan yerlarning meliorativ holatini yaxshilaydi, tuz miqdorini kamaytiradi va hosildorlikni oshiradi. Mahalliy xom ashyolardan foydalanish iqtisodiy va ekologik jihatdan samarali, arzon va yaqin masofada joylashganligi uchun istemolchiga har tomonloma foydali ekanligini o'tkazilgan ilmiy tajribalar dalilladi. Respublikamizda boy zaxiralari mavjud, mahalliy xom ashyolardan tanlab olingan glaukonit mineralli, qizilmiyaning sanoat chiqindisi va gunglarning xar xil nisbatlari oralashmalari tuproqning sho'rланishiga, o'nimdorlik mag'zi bo'lgan tuproq chirindisi (gumus) miqdoriga ijobiy tasir etib tuproqdagi tuz miqdorining o'rtacha sho'rланgan tuproqlarda 16-18% kamayishiga, Nukus -Taxtakupir yuli trassasi bo'yidagi yangidan ochilayotgan erlarda tuproqdagi zararli tuz miqdorlarining 20-22% gacha kamayishiga, tuproqdagi chirindi miqdorining oldingi holatiga nisbatan 0,03-0,05% ga oshishiga, hosildorlikning esa kuchli sho'rланgan erlarda 6-7%ga, o'rtacha sho'rланgan yerlarda 9-12% ga ortishiga olib keldi [5,6].

Tajribadan olingan ma'lumotlar boyicha o'g'it berilmagan nazorat variantida tajriba qaytariqlari bo'ylab o'rtacha 18,12 centner hosil olingan bo'lsa, oddiy glaukonit berilgan variantda tajriba qaytariqlari bo'ylab 24,58 c/ga hosil olinib, nazorat variantga solishtirganda 6,46 centner paxta hosili glaukonit o'g'itini tuproqga berish hisobidan olindi. Bu holat bizning Respublikamiz tuproqlarining ozuqa moddalarga juda muhtojligini bildiradi.

Biz tajribada o'rganan Qirantaw glaukonitining tajriba qaytariqlari bo'ylab o'rtachasi 23,90 c/ga teng bo'lib, nazorat variantga solishtirganda 5,78 c/ga hosil olindi. Lekin oddiy glaukonitga nisbatan 0,68 centner hosil kam olindi.

Biz tajribada o'rganayotgan variantlar yoki o'g'itlar orasida hosil ko'rsatgichlari va sifat parametrlari jihatidan - Glaukanit 2 yuqori pag'onani egalladi. Tajriba qaytariqlari bo'ylab o'rtacha 26,5-28,2 c/ga hosil olinib, tajriba qaytariqlari o'rtachasi 27,18 c/ga paxta hosili olindi va o'g'it berilmagan nazorat variantga nisbatan 9,06 c/ga, oddiy glaukonitga nisbatan 2,6 c/ga hamda Qirantaw glaukonitiga nisbatan 3,28 c/ga hosilini ko'proq to'pladi.

Hozirgi vaqtdagi ishlab chiqarishda qishloq xo'jaligi ekinlari uchun qo'llanilayotgan mineral o'g'itlarning narxlari bozor bahosida va yuqori bo'lganligi uchun va Respublikamizda xom ashyo zaxiralari mavjud o'zimizdagi zaxiramizda mavjud xom ashyolardan ishlab chiqarilgan karafos o'g'iti tajriba qaytariqlari bo'ylab 26,1-28,0 c/ga hosil to'pladi va tajriba qaytariqlari o'rtachasida 26,83 c/ga hosil olindi. O'g'it berilmagan nazorat variantiga nisbatan 8,71 c/ga, oddiy glaukonitga nisbatan 2,5 c/ga hamda Qirantaw glaukonitiga nisbatan 2,93 c/ga ko'proq va Glaukonit 2 o'g'itiga nisbatan 0,35 c/ga hosil kam olindi. Yangidan ishlab chiqilgan va o'rganilayotgan 5 ta mahalliy o'g'itlar orasida karafos o'g'iti ikkinchi o'rinni egalladi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Mahalliy xom ashyolardan olib, yaratilgan maxalliy o‘g‘itlardan Karafos 2 mahalliy ishlab chiqilgan 5 ta mahalliy o‘g‘itlar orasida 4 o‘rinni egalladi. Bir tajribada, bir xil sharoitda o‘rganilganda ushbu Karafos 2 o‘g‘iti tajriba qaytariqlari bo‘ylab 24,2 -25,1c/ga paxta hosilini to‘pladi hamda tajriba qaytariqlari bo‘ylab o‘rtacha 24,55 centnerni tashkil etdi.

Qo‘shimcha o‘g‘it berilmagan nazorat variantiga nisbatan 6,43 c/ga qo‘shimcha hosil olindi. Oddiy glaukonit bilan solishtirganda deyarli bir xil hosil olindi. Qirantaw glaukanitiga nisbatan 0,65 c/ga hosil ko‘proq to‘plangan bo‘lsa, Glaukonit 2 o‘g‘itiga nisbatan 2,63 c/ga hosil kam olindi.

Xulosalar. 1. Respublikamizning past o‘nimdorli, sho‘rlangan tuproq, suv taqchilligi va global iqlimli sharoitda tuproq o‘nimdorligini saqlash va oshirib borish, qishloq xo‘jaligi ekinlaridan rejalashtirilgan hosilni olish uchun Qoraqalpog‘iston Respublikasining o‘zida boy tabiiy zahiralari mavjud mahalliy glaukonit minerali, qizilmiya sanoat chiqindisini mahalliy organik o‘g‘it-yarim chirigan qoramol gungi bilan tegishli nisbatlarda oralashtirib foydalanish maqsadga muvofiq.

2. Bozor iqtisodi sharoitida mineral o‘g‘itlarni narxlari oshib borayotgan hozirgi vaqtda ulardan foydalanish miqdorini kamaytirgan holda, mineral ug‘itlarning o‘rnini mahalliy hom ashyolar go‘ng + glaukonit + chiqindi (qizil miya)lar bilan boyitib tuproq o‘nimdorligini saqlash, sho‘rlanish miqdorini kamaytirish hamda qishloq xo‘jaligi ekinlaridan rejalashtirilgan hosilni olish imkoni mavjud.

3. Tuproqlar o‘nimdorligini saqlash va oshirish va ekinlardan rejalashtirilgan hosilni olish uchun glaukonit, qizilmiya sanoat chiqindisi miqdorini va gungning nisbatini 1:1:4 miqdorida oralashtirib berganimizda tuproq o‘nimdorligi yaxshi saqlandi, sho‘rlanish jarayoni kamaydi hamda o‘simliklarning o‘nib chiqish, rivojlanish va hosil to‘plash jarayoni yaxshilandi.

4. Tajribada tuproqning suv o‘tkazish qobiliyati mahalliy xom ashyolar birgalikda oralashtirib qo‘llanilganda bir soatda 106,8 m³/ga ga teng bo‘lib, nazorat variantga nisbatan 12,5 m³/ga yuqori bo‘lganligi aniqlangan.

5. Mahalliy xom ashyolardan glaukonit minerali, qizilmiyaning sanoat chiqindisi va gung bilan ularning xil nisbatlari oralashmalari tuproqning sho‘rlanishiga, o‘nimdorlik mag‘zi bo‘lgan tuproq chirindisi (gumus) miqdoriga ijobiy tasir etib tuproqdagi tuz miqdorining 16-17% kamayishiga, tuproq chirindisi miqdorining 0,03-0,05% ga oshishiga, hosildorlikning esa kuchli sho‘rlangan yerlarda 6-7%, o‘rtacha sho‘rlangan yerlarda 9-12% ga ortishiga sababchi bo‘ldi [8].

Tuproq o‘nimdorligini saqlash va yuqorilatish, sho‘rlangan sharoitda qishloq xo‘jaligi ekinlaridan rejalashtirilgan hosilni olish uchun Qoraqalpog‘iston Respublikasining o‘zida zahiralari mavjud mahalliy glaukonit va boshqa da mahalliy zahiralardan tashkil topgan Glaukanit 2, Karafos, Karafos 2, oddiy Glaukanit va Qirantaw glaukaniti o‘g‘itlarini foydalanib, qishloq xo‘jaligi ekinlaridan rejalashtirilgan hosilni olish mumkin.

6. Tuproq o‘nimdorligini saqlab turish, yuqorilatish bilan birga tuproqning sho‘rlanishi sharoitida foydalanishda Glaukanit 2, Karafos, Karafos 2, oddiy glaukanit va Qirantaw glaukaniti o‘g‘itlarini shirinmiya ildizini maydalab har xil nisbatda (50 ga 50 nisbatdan 80 ga 20 nisbatigacha) oralashtirib berilganda o‘rganilgan variantda amal davri boshidan oxirigacha tuproq o‘nimdorligi saqlandi, xlor ioni miqdori o‘zgarishi 0,86-0,78ga teng bo‘lgan bo‘lsa, nazorat variantda tuproq chirindisi miqdori pasayishi kuzatildi va xlor ioni to‘planish koeffitsienti 1,08 ga ga teng bo‘ldi [6].

Adabiyotlar ruyxati.

1. Reimov N.B. Improvement of agrotechnology of crops an important finding. International scientific and practical conference Cutting-edge science 2020. august 2020 shawnee, USA ISBN 978-1-64945-249-8. 102-103 pp.

2. Reymova G.N., Reimov N.B. Yerlarning meliorativ holatini yaxshilovchi organomineral o‘g‘itlar kompleksini olish va ishlab chiqarishda qollanish texnologiyasi. //Obrazovaniye nauka i innovatsionniye idei v mire" elektron jurnalining 59 soni. vipusk jurnala №-59 chast–13. <https://scientificj.org/obr>. dekabr oyi –2024. 73-76 betlar.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

3.Reimov N.B., Reymov O.N. Yerning meliorativ holatini yaxshilovchi organomineral o‘g‘itlar kompleksini olish texnologiyasini ishlab chiqish. //«Aral boyi sharayati ushın eksportbap suw tanqisligı hám topıraq shorlanıwına shıdamlı intensiv sortlar, texnologiyalar hám jańa resurs únemlewshi ideyalar éngiziw» atamasındaǵı QAXAıda ótkerilgen xalıqaralıq ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları toplamı. 31 may 2024g. str. 54-57

4.Reimov N.B., Reymov O.N.,Reymova F.N. The need for efficient land use during water shortage in Karakalpagistan.//Web of Agrikulture: Jurnal of Agrikulture and Biological Sciences. Volume 2, Issue 1, January 2024. ISSN (E): 2938-3781.38-42pp.

5.Reimov N.B. Jerlerdiń meliorativ halatin jaqsilaw waqıt talabi. //«Diyxanshiliqtıń rentabelligin kóteriwde ilimiy izertlewler orni, mashqalalar hám oni sheshiw jollari»atamasındag’i ilimiy-ámeliy konferensiya materialları.119 bette. Nókis-2015. dekabr 131 shi bette.

6. Reymova Guljaxanning ilmiy hisobotlari.